

KIMYOVIY QO'SHIMCHALARING BETON QORISHMASI REOLOGIK XOSSALARIGA TA'SIRI

**Ortikov Shodiyor Xolmurodovich
SamDAQU.**

**Xolmurodov Baxtiyor Shodiyor o'g'li
Regional Testing Center.
b.kholmurodov1995@mail.ru**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828820>

Betonning qurilishda keng qamrovda ishlatilishining asosiy sabablari va afzalliklari shundan iboratki, uning mustahkamlik, zichlik va boshqa shu kabi xossalarini boshqarish mumkin.

Beton qorishmasining xususiyatlarini boshqarish uchun uning tarkibiga turli xil qo'shimchalar kiritilib, qorishmaning qotishini tezlashtirish yoki sekinlashtirish mumkin, plastikligi va qulay joylanuvchanligini yaxshilash, mustahkamligi va sovuqqa chidamliligini oshirish shuningdek, zarur xollarda uning xususiyatlarini o'zgartirish ham mumkin.

Betonning yoki beton qorishmasining ayrim xossalarini yaxshilash, tannarxini kamaytirish va sifatini oshirish maqsadida tayyorlash jarayonida unga maxsus qo'shimchalar ham qo'shiladi.

Beton qorishmasining kerakli harakatchanligini saqlab qolgan holda, uning xossalarini yaxshilash uchun tarkibiga maxsus samarali qo'shimchalar qo'shiladi. Bunday modifikatorlarga kimyoviy qo'shimchalar ya'ni, birinchi navbatda plastiklovchilar va superplastiklovchilar kiradi. Bunday qo'shimchalar sement xamirining mikrotuzilishiga ta'sir qilib, beton qorishmasining reologik xossalarini o'zgartira oladi va eng maqbul tuzilishni vujudga keltiradi.

Hozirgi kunda beton qorishmasining xossalarini yaxshilash, sifatini oshirish uchun kimyoviy qo'shimchalardan keng foydalanib kelinmoqda. Kimyoviy qo'shimchalar beton qorishmasi va betonning asosan sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun xizmat qiladi.

Kimyoviy qo'shimchalar hozirgi paytda eng faol va ko'p qo'llaniladigan moddalar bo'lib, beton xossalari va texnologiyasini boshqarishda qulay va samarali hisoblanadi. Kimyoviy qo'shimchalar o'z ta'sirining samarasiga qarab quyidagicha tavsiflanadi:

- beton qorishmasining xossalarini tartibga soluvchi ya'ni, beton qorishmasi plastikligini va yoyiluvchanligini oshiruvchi, qorishma qatlamlanishining oldini oluvchi, suvni saqlab turuvchi va suv ajralishini kamaytiruvchi qo'shimchalar;
- beton qorishmasi qotishining boshlanishi va betonning qotishi jarayonini tartibga soluvchi ya'ni, qotish boshlanishini tezlashtiruvchi yoki sekinlashtiruvchi shuningdek, betonning mustahkamligini oshiruvchi, salbiy haroratda qotishni ta'minlovchi (sovuqqa qarshi va sh. k.) qo'shimchalar;
- beton qorishmasi hamda betonning zichligi va g'ovakligini tartibga soluvchi ya'ni, havo yutuvchi, gaz va ko'pik hosil qiluvchi, zichlashtiruvchi (havoni chiqaruvchi va beton g'ovaklarini berkituvchi) qo'shimchalar;
- beton deformatsiyasini tartibga soluvchi shuningdek, beton hajmini kengaytiruvchi qo'shimchalar;
- po'latga nisbatan betonning himoyalash xususiyatini oshiruvchi, po'lat zanglashining ingibatorlari;

- betonga maxsus xossalar beruvchi ya'ni, suv yuqtirmaydigan qiluvchi, betonning namlanishini kamaytiruvchi, yemirilishdan saqlovchi, rang beruvchi, salbiy muhit va mog'orlashga chidamliligini oshiruvchi, radiatsiya nurlariga chidamliligini ta'minlovchi qo'shimchalar.

Beton qorishmasi va betonning realogik xossalarini yaxshilash, sifatini oshirish uchun ishlatiladigan kimyoviy qo'shimchalardan ham foydalaniladi. Qo'shimchalar beton qorishmasi va betonning asosan sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Qo'shimchalar beton qorishmasining harakatchanligini oshiradi, sement sarfini tejaydi, betonning fizik va mexanik xossalarini yaxshilaydi. Hozirgi paytda kimyoviy qo'shimchalar sifatida plastifikatorlar, super plastifikatorlar, giper plastifikatorlardan keng foydalanilmoqda.

Ba'zi qo'shimchalar ko'p funksionalli ta'sir qilishga masalan, beton qorishma plastikligini oshiruvchi, havo so'radigan, gaz hosil qiladigan xususiyatlarga ega bo'ladi. Bunday holda qo'shimchalar ta'sir qilish samarasiga qarab ishlatiladi. Ko'pincha, zarur bo'lganda ko'p funksional samaraga erishish uchun bir necha komponentlar kiritilgan kompleks qo'shimchalardan foydalaniladi. Masalan, beton qorishmasini bir vaqtning o'zida plastikligini oshiruvchi, betonning qotishini tezlashtiruvchi qo'shimchalar. Qo'shimchalar turining ko'pligi va ulardan eng samaralisini beton qorishmasi va betonning texnologik xususiyatlarini yaxshilash uchun ishlatish texnolog zimmasiga yuklatiladi.

Beton qorishma plastikligini oshiruvchi moddalar kimyoviy qo'shimchalar ichida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Hozirgi kunda bu qo'shimcha beton texnologiyasida samarali qo'llanilmoqda. Plastiklikni oshiruvchi qo'shimcha sifatida ikkilamchi mahsulotlar va kimyo sanoati chiqindilaridan olinadigan sirt-faol moddalar (SFM) ishlatiladi. Ular ikki guruhga bo'linadi:

1 guruh-gidrofil turidagi plastiklovchi qo'shimchalar (ular sement xamirining kolloid tuzilishini dispergiralaydigan va shu bilan birga uning yoyiluvchanligini yaxshilaydigan xususiyatga ega);

2 guruh-suv yuqtirmaydigan xususiyat beruvchi qo'shimchalar (ular beton qorishma orasiga mayda havo pufakchalarini jalb qiladigan xususiyatga ega).

Birinchi guruh qo'shimchalarga sulfat drojjali brojka (SDB) kiradi Bu qo'shimcha asosan lignosulfon kislotasining kalsiylil tuzidan iboratdir. Qo'shimcha suyuq holatda bo'lib, sellyulozani qayta ishlaganda hosil bo'ladigan sulfatli ishqordan olinadi.

Ikkinchi guruh qo'shimchalarga: natriy abetati (abietin kislotasining natriy tuzi) -kukun yoki kanifolni o'yuvchi natriy bilan parchalab va neytrallab olinadigan suyuqlik; milonaft - surtma ko'rinishidagi sarg'ish-jigarrang rangdagi modda (natriy tuzining organik kislotasi); asidol-neft kislotalari, neftni qayta ishlaganda olinadigan chiqindilar kiradi.

Suv yuqtirmaydigan qo'shimchalarning sirt-faol molekulalari havo-suv yuzasida shimilib, suvning sirt tortilishini pasaytiradi va sement xamiridagi mayda havo pufakchalarni bir hillashtiradi.

SFM beton qorishmasining yoyiluvchanligini, uning bir xilligini, qatlamlarga ajralmasligini, so'rilganda oquvchanligini, vaqt davomida qorishmaning qulay joylanuvchanligini ta'minlaydi. Plastiklikni oshiruvchi qo'shimchalar suv sarfini kamaytirishi hisobiga sement sarfi 8...12 % gacha tejaladi, yoki sement sarfi o'zgarmagan holda suv-sement nisbatini sezilarli kamaytiradi. Bunda betonning mustahkamligi, suv o'tkazmovchanligi va sovuqqa chidamliligi sezilarli darajada oshadi.

Keyingi yillarda yangi kimyoviy qo'shimchalar ya'ni, "superplastiklovchilar" va "giperplastiklovchilar" ishlab chiqarilmoqda va ular beton ishlariga samarali tadbiiq etilmoqda. Bunday qo'shimchalar beton qorishmasining yoyiluvchanligi va oquvchanligini keskin oshiradi, betonning texnologik xususiyatlarini yaxshilaydi. Ko'pincha, superplastiklovchi va giperplastiklovchi sintetik polimer moddalar beton qorishmasiga sement massasining 0,1...1,2 % miqdorida qo'shiladi. Superplastiklovchi va giperplastiklovchilarning ta'siri odatda, beton qorishmasiga qo'shilgandan keyin 2...3 soat mobaynida namoyon bo'ladi. Ishqorli muhit ta'siridan ular tarkibini qisman o'zgartiradi va boshqa ya'ni, beton uchun zararsiz moddaga aylanadi va qorishmaning qotishiga monelik qilmaydi.

Superplastiklovchi va giperplastiklovchi qo'shimchalarning ishlatilishi ayniqsa temirbeton ishlab chiqarishda samaralidir. Chunki, beton qotishi tezligining oshishi katta ahamiyatga ega va oddiy plastiklikni oshiruvchi qo'shimchalardan foydalanish beton qotishini sekinlatadi. Natijada maxsus choralar ko'rish zarurati tug'iladi. Beton qorishmasiga bir vaqtning o'zida qotishni tezlatuvchi moddalarning qo'shilishi issiqlik bilan ishlov berishning mo'tadil rejimini qo'llashni talab qiladi. Bundan tashqari superplastiklovchilar oddiy suyultiruvchilarga nisbatan beton qorishmasini yuqori darajada suyultiradi. Bunda, qorishmaning yoyiluvchanligi konus cho'kmasi bo'yicha 2 sm dan 20 sm ga oshadi .

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, beton qorishmasiga kimyoviy qo'shimchalarni qo'shish orqali beton qorishmasi xossalari boshqarish va sifatini yaxshilash hamda aralashtirish, tashish va quyish jarayonlarida sifatni saqlab ortiqcha harajatlarni kamaytirishdan iborat.

References:

1. Gaziev U. A., Kadirova D. Sh. Beton va qorishmalar uchun qo'shimchalar. -T.: "BROK CLASS SERVIS" MChJ, 2016.
2. Rukovodstvo po primeneniyu ximicheskix dobavok v betone. -M.: Stroyizdat, 1981.
3. Sultanov A. A., To'laganov A. A., Meliev O. A., Qurbonov T. Yu va boshqalar. Qurilish materiallari va metallar texnologiyasi. -T.: "O'zbekiston" IPTD, 2013.